

جودة خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية باليمن في إطار الجودة الشاملة: دراسة تطبيقية

المستخلص

في ظل الانفجار المعرفي الناتج عن التطورات المتلاحقة في ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت العديد من المكتبات ومؤسسات المعلومات عاجزة عن تحقيق أهدافها على أكمل وجه خصوصًا في ظل قلة الميزانيات المرصودة لها، والاعتماد على أساليب الإدارة القديمة، وتطبيقها داخل تلك المؤسسات، ومع ظهور أسلوب إدارة الجودة الشاملة في القطاعات الصناعية ونجاحه في الارتقاء بتلك القطاعات شجع ذلك العديد من المؤسسات الخدمية على تبني هذا الأسلوب وتطبيقه داخل تلك المؤسسات من أجل الارتقاء بالأعمال داخلها، وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات مجتمع المستفيدين من تلك المؤسسات ومتطلباته، ونظرًا لكون المؤسسات المعلوماتية أحد هذه المؤسسات الخدمية فقد تم تطبيق هذا الأسلوب داخل تلك المؤسسات المعلوماتية وخاصة في المكتبات الجامعية، وأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة أحدث فرقًا جوهريًا في تلك المكتبات، وساعدها على مواكبة التطورات، وتحسين الأداء، وتقديم خدمات معلوماتية متطورة تلبي احتياجات المستفيدين منها على أكمل وجه.

ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على جودة خدمات المعلومات في المكتبتين المركزيتين بجامعتي صنعاء وذمار باستخدام مقياس Servqual، إضافة إلى التعرف على مدى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة من قبل العاملين في كلتا المكتبتين، ومعرفة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق تلك المبادئ، والخروج بحلول ومقترحات من شأنها تحسين الوضع القائم، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ نظرًا لملائمته لمثل هذه النوع من

الدراسات بالإضافة إلى المنهج المقارن؛ للتعرف على الفروقات في جودة خدمات المعلومات بين كلتا المكتبتين، واستخدم الباحث لجمع البيانات والمعلومات المتصلة بدراسته استبانتان بعد تحكيمهما وجهتا للمستخدمين والعاملين في كلتا المكتبتين، إضافة إلى استخدام المقابلة والملاحظة المباشرة وأدبيات الموضوع، وقد تكونت عينة الدراسة من فئتين: الأولى؛ عينة طبقية من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم المستخدمين من كلتا المكتبتين، أما الثانية؛ فكانت عبارة عن جميع العاملين في كلتا المكتبتين في مجال خدمات المعلومات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى القيادات العليا فيهما، وقام الباحث باستخدام حزمة برمجيات SPSS في تحليل فقرات الاستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :

- عدم اعتماد اغلب المستخدمين من كلتا المكتبتين عليهما في سد احتياجاتهم الموضوعية، واعتمادهم على مصادر أخرى في سد تلك الاحتياجات كمكتبات كلياتهم، وشبكة الإنترنت ومكتباتهم الخاصة بالإضافة بالاستعارة من الزملاء.

- افتقار المكتبتان المركزيتان بجامعة صنعاء وذمار إلى تقديم الخدمات المعلوماتية الحديثة التي تواكب التطورات، وتساهم في سد احتياجات المستخدمين الموضوعية من المعلومات ومصادرهما.

- وجود فروق سالبة بين متوسطي الخدمة المقدمة للمستخدمين من المكتبتين المركزيتين بجامعة صنعاء وذمار والخدمات المتوقعة للأبعاد بشكل عام مع وجود تفاوت في تلك الفروقات.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين توقعات المستخدمين لجودة خدمات المعلومات في المكتبتين المركزيتين بجامعة صنعاء وذمار،

وإدراكهم لتلك الخدمات حسب أبعاد الجودة حيث بلغ مستوى الدلالة لإجمالي تلك الأبعاد (0.000)؛ وهو أقل من (0.05).

- يتم تطبيق بعض مبادئ الجودة الشاملة في كلتا المكتبتين بطريقة عشوائية دون وجود خطة مكتوبة تحدد آلية التطبيق ومراحلها.

- تُواجه كلتا المكتبتين العديد من الصعوبات التي تحُول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيهما بالمفهوم العلمي، ومن أهم تلك الصعوبات: عدم وجود الميزانية الكافية، عدم إيمان القيادات العليا في كلتا الجامعتين بأسلوب إدارة الجودة الشاملة، عدم وجود دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في كلتا المكتبتين، وعدم تشجيع العاملين على الابتكار، وتبني الأفكار التي من شأنها تحسين الأداء في كلتا المكتبتين .

وفي ضوء تلك النتائج فقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات من أهمها :

- إعداد العاملين في المكتبتين المركزيتين بجامعتي صنعاء وذمار وتأهيلهم، وخصوصًا في مجال إدارة الجودة الشاملة.

- عمل خطة متكاملة؛ لتحسين الوضع الراهن في كلتا المكتبتين، وتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بالطريقة العلمية الصحيحة وفقًا لآلية مكتوبة ومدروسة ومحددًا فيها مراحل التطبيق والفترة الزمنية اللازمة للتطبيق.

- العمل على تطوير خدمات المعلومات التقليدية المقدمة من قبل المكتبتين المركزيتين بجامعتي صنعاء وذمار، وكذلك تقديم خدمات معلوماتية متطورة تلبي احتياجات المستفيدين منها، إضافة إلى إتباع طرق التسويق المتطورة واستخدامها؛ للتعريف بكلتا المكتبتين وتسويق خدماتهما .

الكلمات المفتاحية:

جودة خدمات المعلومات – خدمات المكتبات الجامعية – الجودة الشاملة
- مقياس Servqual – إدارة الجودة الشاملة